

XXXI Congresso de Iniciação Científica da UNESP

Cálculo dos Modos de Vibrar em Vigas com Simetrias de Lie

Afonso Willian Nunes¹, Prof. Samuel da Silva¹, Prof. Jean-Mathieu Mencik²
¹UNESP, Faculdade de Engenharia, Departamento de Engenharia Mecânica, Ilha Solteira, SP
²INSA Centre Val de Loire, Campus de Blois, França

Introdução

Fonte: Preidikman e Mook, 2000.

Fonte: PADT, 2019.

Estimar os parâmetros modais é essencial para compreender o funcionamento de estruturas em seus regimes de operação¹:

- Procedimentos numéricos \Rightarrow Método dos Elementos Finitos;
 - Práticos e amplamente difundidos/ Aplicação limitada;
 - Modos de alta frequência \Rightarrow Resultados mal condicionados;
- Simetrias de Lie² \Rightarrow Forma original de resolver essa limitação;
 - Transformações de simetria \Rightarrow Soluções invariantes;
 - Remapeamento dos domínios \Rightarrow Espaços simplificados;
 - Soluções suaves \Rightarrow Malhas grosseiras com maior acurácia.

Aplicação em Vigas

Uma viga de Euler-Bernoulli representada em termos dos modos de vibrar tem seu comportamento descrito pela eq. (1). Os quatro casos analisados são esquematizados na Figura 1.

$$\mathcal{F} = \frac{d^4}{dx^4}u(x) - k^4u(x) = 0, \quad x \in]0; \ell[. \quad (1)$$

Figura 1 - Condições de Contorno - Vigas de Euler-Bernoulli

Aplicando a Condição de Lie² na equação diferencial \mathcal{F} verifica-se a existência de simetrias:

$$\left(\mathcal{X} + \mathcal{U}^{(K)}\right)\mathcal{F} = 0 \Rightarrow \xi \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial x} + \eta \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial u} + \beta^{(1)} \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial u'} + \beta^{(K)} \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial u^{(K)'}} = 0, \quad (2)$$

sendo ξ e η funções infinitesimais e β os prolongamentos das derivadas.

Existem 6 simetrias nesta situação, sendo que a partir da terceira transformação de simetria \mathcal{X}_3 são obtidas as coordenadas canônicas r, s :

$$\mathcal{X}_3 = e^{kx} \frac{\partial}{\partial u} \Rightarrow \left\{ r = x, s(r) = \frac{u(x)}{e^{kx}} \right\}, \quad (3)$$

e reescrevendo a eq. (1) no novo domínio tem-se a equação remapeada:

$$\frac{d^4}{dr^4}s(r) + 4k \frac{d^3}{dr^3}s(r) + 6k^2 \frac{d^2}{dr^2}s(r) + 4k^3 \frac{d}{dr}s(r) = 0. \quad (4)$$

O comportamento das soluções das equações (1) e (4) nos domínios original $\{x, u(x)\}$ e canônico $\{r, s(r)\}$ é mostrado nas figuras 2-5 para o 10º modo de vibrar de vigas com diferentes condições de contorno.

Figura 2 - Viga livre-livre

Figura 3 - Viga biapoitada

Figura 4 - Viga engastada-livre

Figura 5 - Viga biengastada

10º Modo de Vibrar - Vigas de Euler-Bernoulli

— $u(x)$ - - - $s(r)$ \diamond $\bar{u}(x)$

- Transformação de simetria \Leftrightarrow Transformação inversa;
- Domínio remapeado $\{r, s(r)\} \Leftrightarrow$ Domínio inverso $\{x, \bar{u}(x)\}$.

Considerações Finais

- Através do remapeamento via Simetrias de Lie foram obtidas soluções da equação da viga de Euler-Bernoulli em novas coordenadas;
- As soluções alternativas apresentam comportamento suave e têm melhores propriedades para descrever modos de alta ordem em procedimentos numéricos.

Referências Bibliográficas

- ¹ Timoshenko, S. P.; Young, D. H. e Weaver, W. *Vibration problems in engineering*. 1990, John Wiley & Sons.
² Olver, P. J. *Applications of Lie groups to differential equations*. 2012, Springer Science & Business Media, Vol. 107.

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio financeiro do CNPq - Edital Universal proc. 404463/2016-9 e à FAPESP - IC proc. 16/22473-6 e BEPE proc. 18/21734-6.

